

INSON AQLIY QOBILIYATIGA OID ATAMALARNING STRUKTURAL SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Abdurashidova Kamola Shuxratbek qizi

kamolashuxratovna19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842092>

Annotatsiya. Hayotning har bir javhasida atamalardan keng ko'lamda foydalaniladi. Iqtisodiyot, tibbiyot, pedagogika kabi har qanday soha muayyan terminlar majmuidan tashkil topadi. Tilshunoslikning aynan terminologiya bo'limi atamalarning muayyan xususiyatlarini tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Sababi har qanday termin o'zining boshqalardan ajralib turuvchi muayyan jihatlarga egadir. Ushbu maqolada muallif aynan insonning aqliy qobiliyatiga oid atamalarni tahlil qilishni maqsad qildi, fikrlarini izohlab, misollar bilan yoritdi.

Kalit so'zlar: terminologiya, termin, aqliy qobiliyat, kognitiv, semantik.

Абстракт. Термины широко употребляются во всех сферах жизни. Любая отрасль, как экономика, медицина, педагогика, состоит из набора специальных терминов. В языкознании именно терминология занимается анализом особенностей терминов. Причина в том, что любой термин имеет особые признаки, отличающие его от других. В данной статье автор ставит перед собой задачу проанализировать термины, связанные с умственными способностями человека. Она изложила свои мысли и попыталась объяснить их примерами.

Ключевые слова: терминология, термин, умственная способность, когнитивный, семантический.

Abstract. Terms are widely used in all spheres of life. Any sphere, such as economics, medicine, pedagogy, consists of a set of special terms. The reason is that, any term has special features that distinguish it from the others. In this article the author aims to analyze the terms related to human mental abilities. She outlined her thoughts and tried to explain them with examples.

Key words: terminology, term, mental ability, cognitive, semantic.

Tilning maxsus birligi sifatida atamaning mohiyatini, atama va soz manosi hajmining nisbatlarini aniqlash, ularning konseptual va lingvistik xususiyatlarini aniqlash xususiyatlari, universal va milliy oziga xos xususiyatlarini tadqiq qilish asosiy vazifalardan biri sifatida ko'rib chiqish muhim. Bu maqsad quyidagi vazifalarni hal qilishni talab qildi: 1) o'ziga xos paradigmatic munosabatlarni aniqlash terminologiya tizimidagi atama (polisemiya, sinonimiya, antonimiya); 2) atamalar va nomenklatlarning konseptual xususiyatlarini solishtirish va ular

orasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash; 3) milliy va xalqaro miqyosda terminologik tizimlarning normallashtirishiga erishish uchun atamalarni birlashtirish va uyg'unlashtirish usullari va usullarini o'rganish; 4) atamalarning tillararo uzatilishining oziga xos xususiyatlarini va ularni tarjima qilishda ekvivalentlikka erishish usullarini qayd etish. Bu jihatlar ularning birgaligida har tomonlama korib chiqiladi va tadqiqotning ilmiy yangiligi, o'ziga xosligi organiladi. Birinchidan, tadqiqotchilarni deyarli butun sanoat tarixi davomida terminologik birliklarning konseptual mazmuni masalasi oziga jalb qildi. V. Tatarinov takidlaganidek, konsepsiya "terminologiya fanining eng ko'p muhokama qilinadigan toifalaridan biridir" [4-309], chunki terminologik ish uchun konsepsiya bilan bogliq bazi minimal mantiqiy qoidalarni aksiomatik tarzda qabul qilish kerak.

Terminologiyaning mantiqiy muammolari termin ishining samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi, chunki terminologiya faniga aloqador bolmagan mantiqiy bilimlar terminologning umumiy talimining elementidir". Termin va so'z o'rtasidagi munosabatlar muammosi uzoq vaqtdan beri terminologiyaning eng muhim muammolaridan biri bo'lib kelgan va birinchi navbatda tadqiqotchilarning etiborini tortgan, chunki termin nima ekanligini aniqlamasdan turib, terminologik ishning vazifalari haqida gapirish mumkin emas. atama va so'z o'rtasidagi munosabatni majburiy o'rnatishni nazarda tutadi». Asosiy xususiyatlarga to'xtalib o'tilgan, bunga asoslanib, atamalar an'anaviy ravishda tilning leksik darajasini tashkil etuvchi so'zlarning qolgan qismiga qarama-qarshi bo'lgan. Birinchi farqlovchi xususiyat - bu so'zning paradigmikasini belgilaydigan narsaga boshqacha munosabat [1].

Tilshunoslikda, til tuzilishining deyarli barcha darajalariga nisbatan, xuddi shu atama tadqiqot obyektini va u bilan shug'ullanadigan sohani ifodalash uchun ishlatiladi, masalan, fonetika, grammatika va boshqalar. Sinonimiyaga kelsak, S. Grinev: "atamalar va terminologik tizimlarga qo'yiladigan talablardan biri uning yo'qligi"dir. Shu bilan birga, u quyidagilarni takidlaydi: "Shu bilan birga, terminologik lug'atning barcha sohalarida ko'p sonli sinonimlar mavjud va ba'zi sinonimiya turlari (o'zlashmaga olingan va avtosinxronli terminlar, neologizmlar va eskirgan atamalar va boshqalar o'rtasida) muntazamdir; sinonimlar soni juda katta bo'lishi mumkin" masalan, "Candida albicans" tibbiy atamasi 100 dan ortiq sinonimga ega" [3.15-16].

TAHLIL VA NATIJALAR

Inson aqliy qobiliyatiga oid atamalardan "to think"- o'ylamoq so'zining turli darajadagi ko'rinishlarini aks etuvchi sinonimlar quyidagilarda aks etadi:

"To muse" - bu fikr yuritish yoki o'ylashdir. Bu so'z qadimgi yunon dini va afsonalarida she'riyat, san'at, komediya, musiqa va raqs uchun ilhom manbai bo'lganligi sababli, uni chuqur ilhom manbai deb hisoblash mantiqiy bo'ladi. "Muse" - bu "ilhom manbai" degan ma'noni anglatadi. Ammo "fikrga singib ketish" ma'nosini anglatuvchi fe'l bo'lgan "to muse" boshqa manbadan olingan: o'rta fransuzcha "muse" so'zi "hayvonning og'zi" yoki "burun" degan ma'noni anglatadi. Taxminlarga ko'ra, fikrlash paytida yuz ifodasi bu so'zni singdirish va aks ettirish bilan bog'laydi va fransuz fe'li odamning yo'qolgan yuzi tufayli "ko'zni qamashtirmoq, qaramoq, bo'sh qolmoq, o'ylanmoq" ma'nosini anglatgan.

"To ponder" - bu biror narsa haqida yaxshilab o'ylash degan ma'noni anglatadi. Ponder ingliz tiliga xuddi shu ma'noga ega bo'lgan fransuzcha "ponderer" so'zidan kelib chiqqan, ammo uning asosiy ildizi lotincha pondus so'zi bo'lib, "og'irlik" degan ma'noni anglatadi.

"Cogitate" - "biror narsa haqida puxta va jiddiy o'ylash" degan ma'noni anglatadi va u lotincha "cogitare" ("o'ylash") so'zidan kelib chiqqan bo'lib, o'zi "birgalikda" ma'nosini bildiruvchi -co- va "haydash" degan ma'noni bildiruvchi agitare birikmasidan hosil bo'lgan. Ingliz tilidagi agitate so'zining ildizi va bu holda tilning boshqa majoziy ma'nosida qo'llanilishi, hamda u lotin tilida "ongda o'girish" degan ma'noni ham anglatishi mumkin. Cogitare so'zidan olingan boshqa so'zlar ingliz tilida faol qo'llanilmaydi, ammo ular "o'ylash" ni aytishning ajoyib usuli, boy lug'at manbai bo'lganligini ko'rsatadi. Bu so'zlar Merriam Vebsterning 1934-yildagi qisqartirilmagan nashrida kiritilgan:

aqliy "o'ylash mumkin"

kogitabund "chuqur fikrda; mulohazali", aqli "fikrlash"

kogitativ "fikrga berilgan; meditatsion"

kognitivlik "kognitiv kuch yoki harakat"

"Ruminate" - "chuqur o'ylash", 1500-yillarda Uyg'onish davridan beri, akademik va falsafiy yozuvlar odatda lotin tilida kuchli bilimga ega bo'lgan odamlar tomonidan amalga oshirilgan paytdan beri "o'ylash" uchun ajoyib usul sifatida ishlatilgan.

"Pensive"- fransuz fe'li "penser" dan olingan bo'lib, "o'ylash" degan ma'noni anglatadi. Demak, o'ychan so'zining so'zma-so'z ma'nosi "fikrli" degan ma'noni anglatadi, ammo u ingliz tiliga tushkun munosabat bilan kelgan. Samuel Jonson 1755 yilda so'zni shunday ta'riflagan [2.70]:

G'amgin o'ychan; qayg'uli; qayg'uli jiddiy; melankolik

Shekspir shu ma'noda o'ychanlik bilan ishlatgan:

Endi, Klarensning ukasi, bizning tanlovimiz sizga qanchalik yoqadi, siz o'ylanib, yarim norozi bo'lib turasizmi?

~ Genri VI, III qism, IV akt, I sahna

Bo'sh vaqtim menga xizmat qiladi, o'ychan qizim, endi. Rabbim, biz yolg'iz vaqtni o'tkazishimiz kerak.

~Romeo va Juletta, IV akt, I sahna.

Ushbu g'amgin kayfiyat bugungi kunda ham so'zni qo'llashda davom etmoqda: garchi u ko'proq neytral ma'noga ega bo'lsa-da, "o'ychan yoki xayolparast o'ychan" degan ma'noni anglatadi, ammo u "qayg'uli o'ychanlikni bildiruvchi" degan ma'noni ham anglatadi.

XULOSA

Tildagi semantik maydon iyerarxiyasini belgilash, mazkur maydonlardagi makro, medio va mikroqurilmalarni aniqlash uchun, avvalo, tilning falsafiy asoslariga e'tibor berish lozim. Falsafada olamga narsa va hodisaning bog'lanishlari, aloqadorligi, munosabatlarning tartibli, tadrijiy rivojlanishi, makon va zamondagi birligiga asoslangan yaxlit bir sistema sifatida qaraladi. Mazkur sistema ichidagi aloqalarni ta'minlaydigan mustaqil tarkibiy qismlarning har biri element sanaladi. A. Sobirovning ta'kidlashicha, olamning o'z-o'zini tashkil etishi, makon va zamonda narsa/voqealarning azaliy ketma-ketligi, o'zaro aloqadorligi, ularning muayyan tizimdan iborat sababiy bog'lanishlar asosida mavjudligi sinergetikaning o'rganish obyekti sanaladi. Sinergetika yutuqlariga asoslangan holda olamni uchga bo'lish mumkin: 1. Mikroduyo. Atom miqyosidan kichik bo'lgan dunyo. Bu dunyoga atomni tashkil qiluvchi elementlar, atom yadrosi, kvarklar kiradi. Mikroduyo elementlarini oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, lekin ular butun olamning moddiy asosini tashkil qiladi. Hozirgi ilm-fanning aniqlashiga ko'ra, real borliqdagi har qanday jism molekuladan, molekula esa atomlardan tashkil topadi. Atomning yadrosida proton, neytron, kvark, glyuon, nuklon, giperon, barion kabi zarrachalar mavjud bo'ladi. Mazkur zarrachalar o'ziga xos qonuniyatlar asosida bir-biri bilan birlashib turib, real predmet-hodisani hosil qiladi. Ularning har biri tilda alohida nomga ega bo'ladi. 2. Makroduyo. Biz odatlangan o'lchovdagi, ya'ni mikroskopik kattalikdagi narsalarga makroduyo deyiladi. Makroduyo muayyan jism, narsa-hodisa sifatida namoyon bo'ladi va megadunyoning asosi sanaladi. Makroduyodagi har bir a'zo tilda o'zining muqim nomiga ega. 3. Megadunyo. Yer, oy, quyosh, yulduz – butun koinotning strukturaviy yaxlitligi, o'zaro gravitatsion ta'siri tufayli birikib turgan dunyo A. Sobirovning bunday

tasnifi atov birliklarini semantik teglash uchun maydon iyerarxiasini belgilashda qo'l keladi Har qaysi millat mavjudligining, rivojlanayotganligining asosiy belgisi bo'lib faqatgina bir til xizmat qiladi, bu ham bo'lsa so'zlovchining o'z ona tilisidir. Xalqlarning o'z madaniyatini bir tilda rivojlantirishga intilishi tabiiy hol bo'lib, har bir madaniyatni faqat milliy til asosida erkin, mustaqil va tez sur'atlar bilan gullabyashnatish mumkin – natijada o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan mustaqil haqiqiy milliy madaniyatli xalq jahon miqyosida juda katta obro'ga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Akobirov S. Til va terminologiya. -T., 1968.
2. Axmanova O. S., "Slovar lingvisticheskix terminov". – M.:Sovetskaya Ensiklopediya, 1969. – B. 70-531.
3. Grinev S. V. "Vvedeniye v terminovedeniye" [Tekst] / S. V. Grinev. - M.: Moskovskiy Litsey, 1993.C.15-16.
4. Tatarinov V. A. Istoriya otechestvennogo terminovedeniy. Klassiki terminovedeniya: Ocherk i xrestomatiy. - M.: Moskovskiy Litsey, 1994. S. 309.
5. arxiv.uz
6. elibrary.ru
7. <https://wikipedia.ru>

